

**TA’LIMNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA TEXNIK
MUTAXASSISLIK MAGISTRLARINI ILMIY TADQIQOT FAOLIYATIGA
TAYYORLASH MUAMMOLARI**

Abelkosimova Muxarram Hamidovna

*Namangan davlat texnika universiteti “Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji”
kafedrası katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Maqolada Texnik mutaxassislik magistrларini ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorgarligini amalga oshirishda tamoyillar va yondoshuvlarga tizimli, tuzilmali-funksional, kibernetik, ehtimoliy, modellashtirish, faollashtirish va boshqa bir qator tamoyil va yondoshuvlar tegishli holda o‘rgatilishi nazarda tutildi..

Kalit so‘zlar: magistrларini ilmiy tadqiqot faoliyati, pedagogik voqelik, Tadqiqot metodlari , ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorgarligini amalga oshirishda tamoyillar va yondoshuvlar, magistratura.

Аннотация. В статье рассматриваются соответствующее обучение принципам и подходам, таким как системный, структурно-функциональный, кибернетический, вероятностный, моделирующий, активизирующий и ряд других, при подготовке магистров технических специальностей к научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: Научно-исследовательская деятельность магистрантов, педагогическая реальность, методы исследования, принципы и подходы к подготовке к научно-исследовательской деятельности, магистратура.

Annotation. The article provides for appropriate instruction in principles and approaches such as systemic, structural-functional, cybernetic, probabilistic, modeling, activating, and a number of others in the process of preparing master’s students in technical specialties for research activities.

Keywords: Research activities of master's students, pedagogical reality, research methods, principles and approaches to preparing for scientific research activities, master's degree.

Kirish. Jahon miqyosida ta’lim barqaror taraqqiyotni ta’minlovchi asosiy omil sifatida e’tirof etilib kelinmoqda. Ta’limni raqamli transformatsiya sharoitida dunyoda texnik yo‘nalishidagi magistrларini ilmiy faoliyatga tayyorlash iqtidor va qobiliyatlarini rivojlantirishga bo‘lgan jamiyat talabi tobora ortib bormoqda. Ta’lim – bilim berish, ko‘nikma va malakalar hosil qilish jarayoni, insonni hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta’lim barqaror taraqqiyotni ta’minlovchi asosiy omil sifatida e’tirof etilib, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta’lim konsepsiyasida “butun hayot davomida sifatli ta’lim olishga imkoniyat yaratish” dolzarb vazifa sifatida belgilandi. Bu, ta’lim tizimida magistratura mutaxassisligining ilmiy tadqiqot faoliyatga tayyorlash metodik tizimini takomillashtirish imkoniyatini kengaytirdi.

Dunyodagi rivojlangan mamlakatlarda magistratura nafaqat yuqori malakali mutaxassislarni, balki umumiy va kasbiy tayyorgarligi darajasi doimiy o‘zgarib turadigan, jamiyat talablariga javob beradigan kelajakdagi olimlarni tayyorlashga qaratilgan ta’lim bosqichi hisoblanadi. Shu munosabat bilan, AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi rivojlangan mamlakatlarda magistraturada o‘quv jarayoni sifatini ta’minlash, yuqori kasbiy malaka bilan bir qatorda, ilmiy vazifalarni belgilash, tadqiqotlarni rejalashtirish, tadqiqot faoliyatini amalga oshirish, dastlabki ma’lumotlarni tahlil qilish va tadqiqot natijalarini baholash qobiliyatiga ega

bo‘lgan ijodiy mutaxassislarni tayyorlash muammolari bo‘yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Mamlakatimizda oliy ta’limdan keyingi ta’lim sifati va iqtisodiyotimizni turli sohalarini rivojlanishi ko‘p jihatdan texnik mutaxassislik magistrilarini ilmiy tadqiqot faoliyatga tayyorgarligi bilan bog‘liklikdir. Demak, texnik yo‘nalishidagi magistratura bitiruvchilarda ilmiy tadqiqot kompetensiyalarini rivojlanganlik darajasi ilm-fan va iqtisodiyotimizni yangi bosqichlarga olib chiqishda muhim omillardan biri sifatida e’tirof etishimiz mumkin. So‘nggi yillarda zamonaviy talablar asosida magistratura tizimini shakllantirish va rivojlantirishga alohida e’tibor qaratildi. Ta’lim sohasida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar natijasida, jumladan, magistraturaning huquqiy-me‘yoriy, ilmiy-metodik va moddiy-texnik ta‘minoti mustahkamlandi, magistratura mutaxassisliklarining Davlat ta’lim standartlari ishlab chiqildi va boshq. Shular bilan bir qatorda, magistratura faoliyatini ilmiy tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodikalarni takomillashtirish zarurati ko‘zga tashlanmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Shu ma’noda texnik mutaxassislik magistrilarini ilmiy tadqiqot faoliyatiga tayyorlash metodikasini takomillashtirishda metodologiya, bilim va faoliyat tizimi masalasiga alohida e’tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Asosiy qism. Olingan ilmiy bilim qonun va qonuniyat tartibga keltiriladi. Ammo hamma vaqt tadqiqot qonun va qonuniyatli natija beravermaydi. Ko‘pincha olim ilmiy bilim, nazariya yaratadi, konseptual tajriba ishlab chiqadi. Har bir tadqiqotda maqsad, yangi ma’lumotlar olish, yangilik yaratish shu sohadagi mavzudagi g‘oyalarni tadqiqlash yoki inkor qilish argumentiga qaratiladi. Tizimli yondoshuv ilmiy faraz, taxminlarni asoslash imkoniyatini beradi.

Pedagogik tadqiqotda tizimli yondoshuv quyidagilardan iborat: o‘rganilayotgan pedagogik jarayon, voqelikning barcha tarkibiy qismini aniqlash;

- Har bir qismini o‘zaro bog‘liqligini o‘rganish va asosiysini aniqlash;
- O‘ziga xos modelni tuzish, tashkiliy yaxlitlik va tarixiylik;

Tizimli yondoshuv murakkab pedagogik muammolarni hal etishda vaqt va kuchni tejash imkoniyatini beradi. Shuning uchun nazariy g‘oyalarni amalda joriy etish tizimida ham tezkorlik talab etiladi, tezkor zamonda tezkorlik bo‘lmasa, ertaga tadqiqot natijasi eskirishi mumkin. Shundan kelib chiqadigan pedagogik tadqiqotning quyidagi tamoyillarini ko‘rsatish mumkin.

1. Pedagogik voqelik va ta’lim-tarbiya jarayonini bir butunlikda yaxlit o‘rganish;

- tadqiqotda qat’iy izchillik;
- o‘rganilayotgan shaxslarning ma’naviy-ruhiy, yot xususiyatlarini, yo‘nalishini aniqlash;
- shaxsiy fazilatlar shakllanishiga tashqi ta’sirlarni ko‘rsatish;
- Pedagogik voqelikni o‘rganish joyini aniqlash;

2. Pedagogik muammolarni o‘rganishda kompleks metodlarni qo‘llash: Avvalo pedagogik tadqiqot metodlarini maqsadli qo‘llash, kuzatish, anketa, test, eksperiment metodlar orqali tadqiqot muammosini tizimli o‘rganish;

- Pedagogik voqelikni har tomonlama o‘rganish maqsad vazifalari;
- Tadqiqotga tashqi ta’sir, kutilgan va tasodifiy ta’sirlarni hisobga olish;
- Har bir pedagogik dalilni voqelikni, misolni, ko‘p martalab har xil metodlar bilan tekshirish, tahlil etish;
- Tadqiqot natijalarini falsafiy mantiqiy, psixologik va pedagogik tahlil qilish.

- Inson hayoti singari pedagogik voqelik murakkab, serqirra bo‘ladi, tipik holatni aniqlash tadqiqotga qo‘yiladigan talabdir.

3. Tadqiqotning obyektivlik tamoyili. Ma’lumki, pedagogikada subyektivlik holati ko‘p uchraydi, chunki har bir bola, shaxs o‘ziga xos mo‘jizaviy takrorlanmas xususiyatga ega biriga ijobiy ta’sir etgan, ikkinchisiga aksiy natija berishi mumkin. Shuning uchun tadqiqotchidan obyektivlikka erishish uchun yuksak vijdonli, o‘zidagi subyektivlikdan qutilish talabchanligi, o‘zini o‘zi tanqid qilish, obyektiv haqiqatga shubha qoldirmaslik talab etiladi. Albatta:

- har bir dalil, natijani bir necha metodlar bilan tekshirish;
- olingan natijani eksperiment, tajriba asosida qayta tekshirish;
- shaxsning barcha o‘zgarish xususiyatini hisobga olish (kamchiligini ham)
- o‘z tadqiqoti natijalarini o‘zga olimlar natijalari bilan qiyoslash, o‘xshashligi va rivojlanish farqini ko‘rsatish;

- olingan ilmiy natijalarni o‘quvchilar, ota-onalar, o‘rganilayotgan obyektning yaqinlari fikri bilan qiyoslash;

- Tadqiqotchi o‘zidagi subyektiv holatlar: kayfiyat, hissiyot, simpatiya, antipatiya kabilarni o‘zi nazorat qilishi;

4. Tadqiqot va tarbiyaning uyg‘unligi: Yuqorida ta’kidlaganimizdek, insonni o‘rganish murakkab, ayniqsa, yoshlarda tadqiqot olib borish tarbiya qonuniyatlariga mos tarbiyaviy xarakterda bo‘lishi talab etiladi. Tadqiqot metodlari tarbiya metodlari bilan uyg‘un bo‘lishi bolalarni o‘zini o‘zligini bilishga yo‘naltirish, ilhomlantirish maqsadga muvofiq bo‘ladi, ayniqsa, suhbat metodi, eksperiment, test metodlari tadqiqot va tarbiya uyg‘unligida natijali bo‘ladi.

5. Shaxsni va jamoani o‘rganish:

Shaxsni o‘rganish uchun jamoani o‘rganish, jamoani o‘rganish uchun esa shaxslarni o‘rganish, o‘rab turgan mahitni o‘rganish pedagogik tadqiqotning o‘ziga xos tamoyilidir. Ma’lumki, shaxs ikki tomonlama ma’naviy holatga ega: jamoadagi hayoti, burchi, faoliyati va o‘zining ichki dunyosi bilan yashaydi.

6. Tadqiqotning tarixiylik tamoyili.

Tadqiqotchi eksperiment o‘tkazishdan oldin fanning tarixi, muammoning o‘rganilganlik darajasini aniqlashi shart. Pedagogik tadqiqotda mavzuni o‘rganilish tarixini chuqur bilishi, muammoli yondoshuv muhimdir. Tadqiqotda qaysi ma’lumotga, qaysi metodologik ta’limotga tayanish izlanish samarasini belgilaydi.

7. Ilmiy jasorat, tashabbuskorlik tamoyili:

Har bir ulkan yangilik, ko‘pgina samarasiz eksperiment, xatolardan xulosa chiqarib, tadqiqotchining yangi metodlar qo‘llashi asosida yaratilgani fanshunoslik tarixidan ma’lum:

-muammoni yechishda yangi istiqbolli metodika yaratish, izlash;

- Yangi metodika eskisidan afzalligi;
- Yangi metodikani asoslash, mashhur olimlar qarashlarini tahlil qilish jasorati;
- Tadqiqotda omadsizlikdan qo‘rqmaslik;
- Eksperiment zararini bilsa, yoshlarga aksiy ta’sir etsa, undan voz kechish;

Eksperimentning xavfli holatlarini, va uni yechish yo‘llarini oldindan ko‘ra bilish kabilar.

8. Muammoni chuqur o‘rganish tamoyili: Ilm kenglikka emas, chuqur o‘rganishni taqazo etadi. Fizikada atomning zarralarini o‘rganish bunga misol bo‘ladi. Pedagogik voqelikning ichki botuniy

mohiyati, qonuniyatiga qarab borish insonning murakkab qalbini, jismini, ma’naviy olamini yoritish imkonini beradi.

Zamonaviy metodologik adabiyotlarda metodning bir qancha jihatlari ajratiladi. Mavjud konsepsiyalarga muvofiq har bir metod uchta asosiy jihatga ega: obyektiv – mazmuniy, operatsiyali va prakseologik.

Birinchi jihat metodning shartlanganligini aniqlanganligini nazariya vositasida bilishning predmeti orqali ifodalaydi. Operatsional jihat metod mazmunini nafaqat bilish obyektiga, balki bilish subyektiga, uning kompetentligi va metodni tashkil etuvchi mos nazariyani qoidalar, tamoyillar, uslublar tizimiga o‘tkazish qobiliyati bog‘liqligini qayd etadi. Metodning prakseologik jihatini samaradorlik, ishonchlilik, aniqlik, konstruktivlik va boshqa shu kabi xususiyatlar tashkil etadi.

Ikkinchi jihat nazariya bilan aniqlanadigan har qanday metod ma’lumotlar va dalillar bilan, “harakat usuli”ni belgilab beradi deb hisoblagan. Ilmiy metodning xarakterli belgilariga quyidagilar kiradi: obyektivlik, ifodalanganlik, evristiklik, zaruriylik, aniqlik va boshqalar.

Uchinchi jihat qo‘llanilish sohasi bo‘yicha ham tasniflanadi: falsafiy metodlar; umumilmiy metodlar; xususiy ilmiy metodlar; fanlararo tadqiqot metodlari falsafiy metodlar orasida eng mashhuri dialektik va metafizik metodlar. Har bir falsafiy konsepsiya metodik funksiyaga ega bo‘lib, o‘ziga xos fikriy faoliyat usuli hisoblanadi. Shuning uchun falsafiy metodlar qayd etilgan ikki metod bilan cheklanmaydi. Ular qatoriga, shuningdek, analitik (zamonaviy analitik falsafa uchun xos bo‘lgan), intiutiv, fenomenologik va boshqalarni ham kiritish mumkin.

Tajriba shuni ko‘rsatadiki, ilmiy bilishning metodi qanchalik umumiy bo‘lsa, u shunchalik bilishning aniq qadamlari ko‘rsatmasiga nisbatan noaniq, tadqiqot yakuniy natijalarini aniqlashda bir ma’noli bo‘lmasligi shunchalik yuqori bo‘ladi.

Zamonaviy fanda keng taraqqiyot va qo‘llanishga erishgan umumilliy yondashuvlar va tadqiqot metodlarini ko‘rib chiqib, quyidagi shunday xulosaga kelish mumkin: falsafa maxsus fanlarning fundamental nazariy metodologik holatlari orasida oraliq bo‘g‘in bo‘lib hisoblanadi. Ilmiy tushunchalarga ko‘pincha “axborot”, “model”, “tuzilma”, “funksiya”, “tizim”, “element”, “optimallik”, “ehtimollik” va boshqa tushunchalar kiritiladi.

Umumilliy tushunchalarning xarakterli belgilari: *birinchidan*, ularning mazmunidagi alohida xususiyat, bir qator xususiy fanlar va falsafiy kategoriyalar tushunchalarning integrativligi, *ikkinchidan* ularni formallashtirish, matematik nazariyani belgilar mantig‘iy vositalari bilan aniqlashtirish imkoniyati hisoblanadi.

Xulosa. Texnik mutaxassislik magistrlerini ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorgarligini amalga oshirishda tamoyillar va yondoshuvlarga tizimli, tuzilmali-funksional, kibernetik, ehtimoliy, modellashtirish, faollashtirish va boshqa bir qator tamoyil va yondoshuvlar tegishli holda o‘rgatilishi nazarda tutildi. Ilmiy tadqiqotda paydo bo‘ladigan masalalarni yechishning kashfiyotchilik masalalarini yechish nazariyasiga va funksional-bahoviy tahlilga asoslangan ratsional usullaridan foydalanishda, tadqiqotchilik vaziyatini tahlil qilishda ustunlik qiluvchi metodlardan biri, muammoni aniq tuzilmalashtirish imkonini beruvchi tizimli tahlil qilish metodi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 2-martdagi 36-son qarori bilan tasdiqlangan “Magistratura to‘g‘risida nizom”.
2. A.X. Махмудов, М.Х. Абелкосимова, “Системный подход к реализации цифрового обучения”, “Fan va jamiyatning o‘zaro ta’siri modernizatsiya va innovatsion rivojlanish sari yo‘l” xalqaro onlayn ilmiy-nazariy konferensiyasi. 2020.

3. A.X. Махмудов, М. Абелкосимова “К вопросу формирования готовности магистрантов к научно-исследовательской деятельности” //Современное образование. 2020.-17-б
4. M. Abelkosimova. “To the Question of Forming the Readiness of Masster Students for Scientific Research Activity”. Modern Journal of Social Sciences and Humanities, 2022, -55–б.
5. М.Абелкосимова “Дидактические условия развития научно-исследовательских компетенций магистров в инновационной образовательной системе”. Eurasian journal of academic research, 2022.-528–б.
6. M.X. Abelkosimova, “Texnik mutaxassislik magistratura yo‘nalishi ilmiy tadqiqot ishlarini shakllantirishda xalqaro tajribalardan foydalanishning ahamiyati”. “Professional ta‘lim tizimida islohotlar: malaka oshirish ta‘lim turida innovatsion g‘oyalar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent .2020.-43-b.
7. A.X. Махмудов, М. X. Abelkosimova “Texnik mutaxassislik magistrnlarni innovatsion texnologiyalar asosida ilmiy-tadqiqot faoliyatga tayyorlash” Innovatsion va zamonaviy axborot texnologiyalarini ta‘lim, fan va boshqaruv sohalarida qo‘llash istiqbollari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2020. -423-б

ZAMONAVIY TARBIYA JARAYONLARIDA TEXNOLOGIK VOSITALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Raxmatova Mexrinoz Majitovna

TPMI doktoranti, PhD

Ikromova Malika Akbarali qizi

TIU talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada tarbiyaviy jarayonlarga texnologik yondashuvni tadbiq qilish mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada tarbiya jarayoniga texnologik yondashuvni tadbiq qilish imkoniyatlari va shart-sharoitlari yoritib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *o‘quvchi-yoshlar, shart-sharoit, imkoniyat, mexanizm, tarbiya jarayoni, texnologiya, pedagogika, texnologik yondashuv.*

Abstract: *This article covers the mechanisms for implementing a technological approach to educational processes. The article also highlights the possibilities and conditions for applying a technological approach to the educational process.*

Keywords: *student youth, conditions, opportunity, mechanism, educational process, technology, pedagogy, technological approach.*

Аннотация: *В данной статье освещены механизмы внедрения технологического подхода в образовательные процессы. Также в статье освещены возможности и условия внедрения технологического подхода в процесс воспитания.*

Ключевые слова: *учащаяся молодежь, условия, возможности, механизм, воспитательный процесс, технология, педагогика, технологический подход*

Pedagogika nazariyasi va amaliyotida biz tarbiya jarayonini texnologiyalashtirishga bo‘lgan tabiiy va obyektiv harakatni tavsiflovchi quyidagi hodisani kuzatamiz. Gap aniq tarbiyaviy vazifalarni yechishda tobora batafsil va tizimli yondashuvning namoyon bo‘lishi haqida ketmoqda. Bunga pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, o‘yin faoliyati, nizolarni hal etish, muloqot, talablar va boshqa texnologiyalarni ishlab chiqish misol bo‘la oladi. Bular bo‘sh joyda